

A FAUNA E CRISE CLIMÁTICA: ABORDANDO OS IMPACTOS DA EXTINÇÃO DE ESPÉCIES PARA O MEIO AMBIENTE NO ENSINO MÉDIO

Igor Freitas Gutierrez¹

Resumo: O presente trabalho foi realizado durante o estágio supervisionado na Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Professor Milton Façanha Abreu, localizada no município de Mulungu, Ceará. Durante o período de estágio, foi possível observar que existe um forte interesse da Instituição de Ensino em promover atividades complementares capazes fortalecer o conhecimento do aluno. Ademais, a equipe da escola é bastante colaborativa, o que favorece a implementação de projetos pedagógicos. Com relação aos alunos, foi possível observar que possuem boa capacidade de comunicação e de expressar suas ideias. Além disso, são bastante participativos em atividades extracurriculares, muitas vezes por influência positiva da escola. A partir dessas observações, foi alinhada com a direção e o professor supervisor da escola a realização de um projeto didático voltado à abordagem de temas como meio ambiente, crise climática e biodiversidade. A escolha desses tópicos foi motivada pela programação da Semana do Meio Ambiente, que já estava prevista no calendário escolar. Durante a apresentação, os alunos participaram ativamente, prestando atenção e realizando perguntas sobre o conteúdo. Como resultado, notou-se que os alunos ficaram bastante interessados pelo tema apresentado, evidenciando a eficácia do projeto e das estratégias utilizadas para compartilhar o conteúdo. A conclusão do estágio destaca a importância de adaptar o conteúdo às realidades e interesses dos alunos, visando promover o conhecimento sobre assuntos atuais que afetam nossa sociedade.

Palavras-chave: Conservação. Fauna. Ensino de ciências.

1. INTRODUÇÃO

As florestas tropicais são capazes de estocar cerca de 40 % do gás carbônico (CO₂) da atmosfera (Bello *et al.*, 2015). Esse é um tipo de serviço ecossistêmico capaz de ajudar na manutenção do clima, evitando o aumento de eventos extremos, como enchentes e secas (IPCC, 2019).

Em contrapartida, o desmatamento ilegal é uma atividade que contribui em até 17% das emissões de CO₂ (Bello *et al.*, 2015). Além disso, esse tipo de ação força os animais silvestres a se aproximarem cada vez mais de áreas urbanas e, portanto, terem

¹ Titulação, vinculação institucional, endereço para correspondência (e-mail).

mais chances de entrar em contato com seres humanos, elevando o risco do surgimento de doenças emergentes (Carlson *et al.*, 2022).

A caça de animais silvestres é outro tipo de ameaça, pois impacta diretamente a composição e o funcionamento das florestas. Esse tipo de atividade afeta cerca de 19% dos animais silvestres que vivem em florestas tropicais, contribuindo para a extinção, principalmente dos animais frugívoros de grande porte, os quais são responsáveis pela dispersão de sementes de uma diversidade de espécies de plantas (Bello *et al.*, 2015; Brodie *et al.*, 2025).

Vale destacar que, existe uma correlação entre o tamanho da semente, a densidade da madeira e altura da árvore, com a absorção de carbono, onde as árvores de maior densidade e tamanho estocam mais carbono do que as árvores menores. Portanto, com o sumiço dos grandes frugívoros, espécies de plantas com maiores sementes tem mais chance de sumir. Consequentemente, as florestas acabam perdendo a capacidade de estocar uma maior quantidade de carbono (Bello *et al.*, 2015).

Nesse contexto, embora a fauna silvestre seja importante para a manutenção do clima, ela ainda é bastante desvalorizada. Por exemplo, Pereira et al. (2023) avaliaram a percepção de estudantes nos estados do nordeste brasileiro sobre os animais silvestres e concluíram que as decisões relacionadas à conservação e valorização deles estão fortemente ligados a fatores como crenças pessoais e aparência do animal.

Portanto, o projeto didático desenvolvido durante o estágio supervisionado teve como objetivo principal apresentar aos alunos os principais fatores antrópicos contribuem para o desenvolvimento da crise climática. Além de fornecer um panorama geral sobre a relação entre a fauna e as florestas, bem como o papel dos animais silvestres na regulação do clima e o combate às mudanças climáticas.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Idealização do projeto

A ideia do projeto didático surgiu a partir da necessidade da escola em promover atividades relacionadas a questões ambientais, em específico no evento programado, a Semana do Meio Ambiente.

Com isso, em alinhamento com a escola e com o professor supervisor, foi planejada a realização de uma palestra focada na crise climática e nos impactos da defaunação para a absorção de carbono.

2.2 Estruturação do projeto

Inicialmente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o assunto proposto, com foco em publicações científicas recentes. Após a coleta dos materiais bibliográficos, foi desenvolvido o roteiro da palestra. Para o desenvolvimento da apresentação, foi utilizado infográficos, imagens ilustrativas e vídeos curtos, visando tornar a apresentação mais interessante.

Com relação a estratégia pedagógica, foi utilizado o uso de mídias audiovisuais. Para a melhor aplicação desta estratégia, foram selecionados trechos específicos do documentário “Histórias Animais” e de uma matéria do Fantástico. Nos dois casos, o

tempo de exibição das cenas foi definido com antecedência e alocado no momento ideal da apresentação, visando promover uma conexão com os conteúdos abordados.

Por fim, o projeto foi estruturado com a finalidade de destinar 1 hora à apresentação oral do conteúdo desenvolvido. Para o segundo momento, também com duração de 1 hora, foi dedicado à realização de uma troca de conversa com os alunos, permitindo a interação por meio de perguntas e dúvidas sobre o tema apresentado.

2.3 Aplicação do Projeto

Considerando que a escola onde o projeto foi aplicado não possui um espaço adequado para apresentar a palestra para muitas pessoas, a apresentação da palestra foi realizada na Casa de Cultura do Município de Mulungu, Ceará, disponibilizada pela Secretaria de Cultura após solicitação prévia.

Os materiais utilizados foram: notebook com a apresentação em PowerPoint; projetor com entrada HDMI; caixa de som; extensão elétrica e adaptadores. Com exceção do computador, todos os demais materiais foram disponibilizados pela escola.

A aplicação do projeto foi realizada com as turmas do 3º ano do ensino médio e contou com a orientação do professor supervisor (FIGURA 1). A palestra iniciou falando sobre os impactos do desmatamento e a caça, seguido da apresentação dos riscos das extinções das espécies e o impacto na crise climática e finalizou com alguns exemplos de soluções eficazes em prol da conservação da fauna (FIGURA 2).

Figura 1 – Alunos do 3º ano assistindo a palestra.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Figura 2 – Apresentação do conteúdo com utilização de infográficos.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

2.4 Imprevistos e Adaptações

Durante o processo de desenvolvimento e aplicação do projeto, o principal desafio esteve relacionado à infraestrutura. Como a escola não possuía um espaço adequado para a apresentação, foi necessário contar com o apoio externo da prefeitura municipal, o que demandou esforço na busca por reserva do local, bem como disponibilidade de horário, já que o local utilizado (Casa de Cultura) não fazia parte da estrutura escolar. Além disso, foi preciso organizar o deslocamento dos alunos até o

local, o que incluiu o desafio de manter os alunos reunidos e garantir que todos não fossem para outro local diferente do programado.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste trabalho foi oferecer uma visão abrangente dos principais fatores que ameaçam a biodiversidade, bem como dos impactos da extinção das espécies sobre o meio ambiente, com a intenção de sensibilizar os alunos e estimular o pensamento crítico sobre a importância de cuidar da fauna silvestre.

Desse modo, o projeto utilizou uma abordagem teórica, utilizando de imagens, gráficos e mídias audiovisuais para abordar as relações ecológicas da fauna, com foco nos animais dispersores de sementes (frugívoros). Além de apresentar os problemas e suas causas, o projeto também destacou soluções de impacto positivo voltadas à conservação da fauna silvestre e à preservação do meio ambiente, dando exemplos reais que acontecem na própria região.

O objetivo do projeto foi alcançado. Os alunos demonstraram atenção e forte interesse durante a apresentação do conteúdo. Destaque para o uso de vídeos curtos como estratégia de ensino para os assuntos apresentados, que se mostrou eficaz em atrair a atenção dos participantes, despertando a curiosidade e mantendo a turma atenta.

Ademais, embora tenha tido o desafio inicial de garantir a disponibilidade do espaço, o local utilizado para a aplicação do projeto mostrou-se bem estruturado e ideal para a realização do projeto. A escola também colaborou com a logística de levar os alunos e o fornecimento dos materiais necessários. Esses fatores contribuíram para a realização e eficácia do projeto.

Por fim, a experiência foi extremamente enriquecedora. No segundo momento do projeto, os alunos demonstraram grande interesse ao compartilhar dúvidas e curiosidades sobre o assunto, especialmente sobre a fauna que ocorre em áreas próximas às suas casas. Esse interesse, além mostrar o interesse dos alunos pelo assunto apresentado, também pode estar relacionado com uma lacuna no ensino de temas que falem sobre biodiversidade e o meio ambiente.

REFERÊNCIAS

- BELLO, C.; GALETTI, M.; PIZO, M. A.; MAGNAGO, L. F. S.; ROCHA, M. F.; LIMA, R. A. F.; PERES, C. A.; OVASKAINEN, O.; JORDANO, P. Defaunation affects carbon storage in tropical forests. **Science Advances**, v. 1, n. 11, p. e1501105, 2015.
- BRODIE, J. F.; LUSKIN, M. S.; VILLAR, N.; BELLO, C.; EMER, C.; GALETTI, M.; OSURI, A.; PERES, C. A.; STOLL, A.; BENÍTEZ LÓPEZ, A. Defaunation impacts on the carbon balance of tropical forests. **Conservation Biology**, 2024.
- CARLSON, C. J.; ALM, E. J.; BOGICH, T. L.; GILES, J. R.; HAYMAN, D. T. S.; JOHNS, K.; JONES, K. E.; OLIVAL, K. J.; SCHMIDT, J. P.; ZHOU, H.; BURKE, D. S.; DASZAK, P. Climate change increases cross-species viral transmission risk. **Nature**, v. 607, p. 555–562, 2022.
- IPCC – INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. Mudança climática e terra: um relatório especial do IPCC sobre mudança climática, desertificação, degradação da terra, manejo sustentável da terra, segurança alimentar e fluxos de gases de efeito estufa nos ecossistemas terrestres. Genebra: **IPCC**, 2019.

PEREIRA, H. M.; BRAGA-PEREIRA, F.; AZEREDO, L. M. M.; LOPEZ, L. C. S.; NOBREGA ALVES, R. R. Assessing factors influencing students' perceptions towards animal species conservation. **PeerJ - Life and Environment**, 2023.